

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Hakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdujabbarovna</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

LOYIHA FAOLIYATI TALABALARNING KOGNITIV FAOLLIGINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
“Informatika o‘qitish metodikasi” kafedrasida pedagogika fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Maqolada loyiha faoliyati O‘zbekiston sharoitida zamonaviy ta‘lim tizimida talabalarning kognitiv faolligini oshirishning samarali vositasi sifatida ko‘rib chiqiladi. Loyiha faoliyatining talabalarning bilish qobiliyati, tanqidiy fikrlashi va mustaqilligini rivojlantirishga ta‘sir tahlil qilinadi. Respublika oliy ta‘lim muassasalarida loyihaviy yondashuvni muvaf-faqiyatli qo‘llashga oid misollar keltiriladi. Talabalarni o‘quv-tadqiqot va loyiha faoliyatiga faol jalb qilishga ko‘maklasha-digan pedagogik shart-sharoitlar muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: loyiha faoliyati, kognitiv faollik, oliy ta‘lim, O‘zbekiston, motivatsiya, mustaqil ish.

Abstract: The article examines project-based activities as an effective tool for enhancing students’ cognitive activity within the modern educational system in Uzbekistan. The influence of project activities on developing students’ cognitive abilities, critical thinking, and independence is analyzed. Examples of successful implementation of the project-based approach in higher educational institutions of the republic are presented. Pedagogical conditions that facilitate the active involvement of students in educational-research and project activities are discussed.

Key words: project-based activity, cognitive activity, higher education, Uzbekistan, motivation, independent work.

Аннотация: В статье рассматривается проектная деятельность как эффективное средство повышения когнитивной активности студентов в условиях современной системы образования в Узбекистане. Анализируется влияние проектной деятельности на развитие познавательных способностей, критического мышления и самостоятельности студентов. Приводятся примеры успешного применения проектного подхода в высших учебных заведениях республики. Обсуждаются педагогические условия, способствующие активному вовлечению студентов в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.

Ключевые слова: проектная деятельность, когнитивная активность, высшее образование, Узбекистан, мотивация, самостоятельная работа.

KIRISH

O‘zbekistonda zamonaviy ta‘lim ham global muammolar, ham mamlakatning ichki strategik vazifalari tufayli faol o‘zgarish bosqichida turibdi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot ochiqdigi va xalqaro ta‘lim makoniga integratsiyalashuv sharoitida nafaqat bilim berish, balki talabalarda XXI asr universal ko‘nikmalarini: tanqidiy va tizimli fikrlash, mustaqillik, ijodkorlik, hamkorlik qobiliyati, kommunikativ va raqamli savodxonlikni rivojlantirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bu borada nafaqat olingan bilimlarni qo‘llay oladigan, balki nostandart yechimlarni topa oladigan, kasbiy muhitning tez o‘zgaruvchan sharoitlariga moslasha oladigan bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, bunday kompetensiyalarni shakllantirish oliy maktabda o‘qitishning an‘anaviy ma‘ruza-seminar shakllaridan yanada faol va amaliyotga yo‘naltirilgan usullarga o‘tishni talab qiladi. Ular orasida loyiha faoliyati eng muhim o‘rin egallaydi.

Loyiha faoliyati nazariya va amaliyotni birlashtirishning samarali usuli sifatida qaraladi. Bunda talaba passiv ma‘lumot oluvchi emas, balki haqiqiy yoki haqiqatga yaqin muammolarni hal qiluvchi ta‘lim jarayonining faol ishtirokchisi bo‘ladi. Bu esa, o‘z navbatida, bilish faolligini chuqurlashtirishga, o‘qishga bo‘lgan motivatsiyani, mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga, shuningdek, kasbiy va tadqiqotchilik tafakkurini shakllantirishga yordam beradi.

2022–2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘limini rivojlantirish strategiyasiga ko‘ra, ta‘lim mazmunini modernizatsiya qilish, raqamli va pedagogik innovatsiyalarni joriy etish, o‘qitishning akademik

mobilligi va amaliyotga yo'naltirilganligini oshirish islohotlarning ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi. Hujjatda "innovatsion va tahliliy faoliyatga qodir bitiruvchining kompetensiyaviy modelini shakllantirish vositasi sifatida ta'lim jarayoniga loyiha, keys va tadqiqot usullarini faol joriy etish" zarurligi ta'kidlangan [1].

Shunday qilib, zamonaviy ta'lim sharoitida loyiha faoliyati nafaqat o'quv faoliyati shakllaridan biriga, balki zamon talablari va O'zbekiston oliy ta'limini modernizatsiyalash vazifalariga javob beradigan talabning kognitiv salohiyatini rivojlantirishning strategik mexanizmiga aylanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimida loyiha faoliyati konstruktivistik yondashuvga asoslanadi. Unga ko'ra, ta'lim jarayoni tayyor ma'lumotlarni passiv o'zlashtirish emas, balki atrofda voqelikni faol bilish va o'zgartirishdir. Konstruktivizm konsepsiyasiga ko'ra, bilimlar o'qituvchidan talabaga tugallangan shaklda uzatilmaydi, balki o'quv muhiti bilan o'zaro ta'sir qilish, amaliy muammolarni hal qilish, ma'lumotlarni izlash va tahlil qilish jarayonida o'quvchilarning o'zlari tomonidan shakllantiriladi.

Bu paradigmaga ilk bor asos solgan mutafakkirlardan biri Jon Dyui edi. Uning ta'kidlashicha, o'qitish faoliyatli, ta'lim jarayoni esa real hayotiy vaziyatlarga yaqin bo'lishi kerak: "O'qitish faoliyatli, real muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lishi kerak" [2]. Uning yondashuviga ko'ra, asosiy rol tajriba va refleksiya beriladi: aynan amaliy harakat va uni anglash orqali bilimlarni o'zlashtirish va tafakkurning rivojlanishi sodir bo'ladi.

Loyiha metodi konstruktivizm g'oyalariga tayangan holda o'quv faoliyatini shunday tashkil etishni nazarda tutadiki, bunda talaba obyekt emas, balki ta'lim subyektini – maqsadlarni mustaqil belgilaydigan, harakatlarni rejalashtiradigan, qaror qabul qiladigan va natijalarni baholaydigan faol ishtirokchi bo'lishi lozim. Bu shaxsning ta'lim jarayoniga jalb etilishiga, barqaror kognitiv motivatsiya va kognitiv faollikni shakllantirishga yordam beradi.

Nazariy jihatdan loyiha faoliyati muammoli ta'lim, faoliyatli yondashuv, hamkorlikdagi o'zaro ta'sir va refleksiv amaliyot elementlarini birlashtiradi. L.S. Vigotskiy, J. Piage, J. Bruner kabi tadqiqotchilar o'quvchining rivojlanish darajasiga muvofiq faol bilish, ijtimoiy o'zaro ta'sir va vazifalarni bosqichma-bosqich murakkablashtirish uchun shart-sharoitlar yaratish muhimligini ta'kidlaganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Loyiha faoliyati doirasida muvaffaqiyatli o'quv va kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan asosiy kognitiv ko'nikmalar shakllanadi va rivojlanadi. Ular orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- **Analitik fikrlash** – asosiy va ikkinchi darajali elementlarni ajrata olish, taqqoslash, solishtirish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash qobiliyati.
- **Axborotni izlash va qayta ishlash qobiliyati** – turli manbalar (ilmiy, statistik, internet resurslari) bilan ishlash ko'nikmalari, tegishli ma'lumotlarni saralash, ularning ishonchligini tanqidiy baholash.
- **Gipotezalarni shakllantirish va tekshirish qobiliyati** – ilmiy fikrlash uslubini, mulohazalar mantiqini, muammoli vazifalarni qo'yish va yechish ko'nikmalarini rivojlantirish.
- **Metakognitiv strategiyalar** – o'z fikrlash jarayonlarini anglash, faoliyatini rejalashtirish, nazorat qilish va baholash qobiliyati, loyiha ustida ishlash jarayonida harakatlarni tuzatish.

Shunday qilib, loyiha faoliyati talabalarning kognitiv kompetentligini shakllantirishning ajralmas qismiga aylanadi va tashabbuskor, mas'uliyatli hamda intellektual faol bitiruvchilarni tayyorlashga yo'naltirilgan ta'lim sifatiga qo'yiladigan zamonaviy talablarga javob beradi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida loyiha faoliyati talabalarning amaliy yo'naltirilgan kompetensiyalarini rivojlantirish va kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatda amalga oshirilayotgan zamonaviy ta'lim islohotlari o'quv dasturlarining moslashuvchanligini oshirish, ularni mehnat bozori talablariga moslashtirish, shuningdek, innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etishga qaratilgan bo'lib, ular orasida loyihaviy ta'lim markaziy o'rinni egallaydi. 2021-yildan boshlab respublikada modulli-kompetensiyaviy yondashuv faol joriy etilmoqda, uning doirasida loyiha faoliyati ko'plab ta'lim yo'nalishlarining o'quv rejalariga majburiy komponent sifatida kiritilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ta'limni amaliyot bilan uzviy bog'lash, fanlararo aloqadorlikni ta'minlash, mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirish zarurligini ta'kidlamogda.

Loyihaviy metodika Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Farg'ona politexnika instituti, Andijon davlat universiteti, Urganch davlat universiteti kabi oliy ta'lim muassasalarida faol qo'llanilmoqda. Ushbu muassasalarda talabalarning loyiha va tadqiqot faoliyati markazlari, talabalar inkubatorlari, innovatsiya laboratoriyalari va startap markazlari faoliyat yuritmoqda.

O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida loyiha ishlari turli ko'rinishlarda amalga oshirilmoqda. O'quv fanlari doirasida yoki yakuniy attestatsiyaning bir qismi sifatida o'tkaziladigan individual va guruhli tadqiqot loyihalari, ekologik muammolar, davlat sektorini raqamlashtirish, barqaror qishloq xo'jaligi, turizmni rivojlantirish kabi dolzarb mahalliy masalalarni hal qilishga asoslangan keys-stadilar, IT-kompaniyalar va biznes-inkubatorlar (masalan, IT Park Uzbekistan, Digital Generation Hub) ko'magida tadbirkorlik tafakkuri va innovatsion faollikni rivojlantirishga yo'naltirilgan startap-loyihalar va xakatonlar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Loyihaviy ta'limning muvaffaqiyatli misollaridan biri "Raqamli Farg'ona" tashabbusining amalga oshirilishi bo'lib, unda Farg'ona davlat universiteti talabalari mahalliy hokimiyatlar va kompaniyalar bilan hamkorlikda ta'lim muassasalari, kichik biznes va mintaqaning agrosektori uchun mobil ilovalar va raqamli xizmatlarni ishlab chiqdilar. Natijada nafaqat akademik maqsad – kasbiy va kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish, balki amaliy maqsadga ham erishildi: mintaqaning raqamli infratuzilmasi yaxshilandi.

Talabalar o'z faoliyatlarining real natijalarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldilar, bu esa ularning motivatsiyasi va o'quv jarayoniga jalb etilganlik darajasini sezilarli darajada oshirdi. Bunday tashabbuslar muvaffaqiyatining muhim elementi an'anaviy ma'ruzachilar emas, balki fasilitatorlar va moderatorlar sifatida ishlaydigan o'qituvchi-murabbiylarning qo'llab-quvvatlashidir. Bundan tashqari, loyiha mavzularini tanlashda turli variantlarga yo'l qo'yadigan ta'lim dasturlarining moslashuvchanligi, fakultetlararo va oliy o'quv yurtlararo hamkorlik katta ahamiyatga ega. Shuningdek, jamiyat darajasida barqaror rivojlanish muammolarini hal qilishga qaratilgan ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda – masalan, qishloq maktablarini raqamlashtirish, ekologik yechimlarni ishlab chiqish, kichik shaharlarda sotsiologik tadqiqotlar o'tkazish. Bunday loyihalar nafaqat kognitiv va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantiradi, balki talabalarda fuqarolik mas'uliyati va mamlakat taraqqiyotiga daxldorlik tuyg'usini ham shakllantiradi.

Ta'lim amaliyotida loyiha faoliyatini samarali amalga oshirish uchun pedagogik, tashkiliy va texnologik shart-sharoitlar majmuasiga rioya qilish talab etiladi. Bularsiz loyiha yondashuvi talabalarning bilish faolligini oshirish vositasi sifatida o'z salohiyatini to'liq namoyon eta olmaydi. Bu shart-sharoitlar nafaqat loyihalarni bajarishning rasmiy imkoniyatini ta'minlaydi, balki talabalar bilish faoliyatining faol ishtirokchilariga aylanadigan to'laqonli ta'lim muhitini ham yaratadi. Asosiy pedagogik shart-sharoitlarga quyidagilarni kiritish mumkin: o'qituvchilarni loyiha texnologiyasini amalga oshirishga metodik va psixologik tayyorlash.

O'qituvchi loyihaviy ta'lim sharoitida nafaqat bilimlar uzatuvchisi vazifasini bajaradi, balki jarayonning murabbiysi, fasilitatori, tashkilotchisi va moderatori sifatida ham faoliyat yuritadi. Bu loyiha faoliyatini qo'llab-quvvatlashning yangi usullarini o'zlashtirishni, fanlararo vazifalarni shakllantirish, jamoalarda ishni tashkil etish, talabalarni rag'batlantirish, shuningdek, loyiha natijalarini xolisona baholash qobiliyatini talab qiladi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari, jumladan, xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda, loyihaviy ta'lim bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslari, seminarlar, treninglar va mahorat darslarini o'tkazishlari muhimdir. Motivatsion va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish.

Talabalar loyihalarni bajarishga shaxsiy qiziqish va ichki motivatsiyani his qilishlari kerak. Buning uchun mintaqa yoki sohaning real shart-sharoitlariga bog'liq bo'lgan dolzarb, ijtimoiy yoki kasbiy ahamiyatga ega vazifalarni belgilash zarur. Loyihalar natijalari ommaviy bo'lishi, nafaqat o'qituvchilar, balki tashqi ekspertlar, biznes vakillari, boshqaruv organlari tomonidan ham baholanishi lozim. Talabalar loyiha faoliyatining mavzulari va shakllarini o'zlari taklif qilganlarida talabalar hammuallifligini rivojlantirish muhimdir. Tegishli infratuzilmaning mavjudligi. Loyihalarni amalga oshirishda texnik va axborot bazasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bunga zamonaviy laboratoriyalar, IT-texnika, ixtisoslashtirilgan dasturiy ta'minotdan foydalanish imkoniyati; internet-resurslar, elektron kutubxonalar, ma'lumotlar bazalari va ilmiy platformalarga ulanish; oliy ta'lim muassasalarida kovorking maydonlari va innovatsion markazlarni tashkil etish; o'qituvchilar va amaliyotchilar tomonidan maslahat yordami va mentorlikdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash kiradi.

Loyiha faoliyati, ayniqsa, talabalar IT va iqtisodiyot, ekologiya va muhandislik, gumanitar fanlar va ijtimoiy amaliyot kabi turli sohalardagi bilimlarni birlashtirib, bitta fan doirasidan tashqariga chiqish imkoniyatiga ega bo'lgan hollarda samarali bo'ladi. Talabalarning mavzular, formatlar va loyiha hamkorlarini tanlashdagi akademik erkinligi ijodkorlik va tadqiqot tashabbusini rivojlantirishga yordam beradi. Tashqi hamkorlar bilan o'zaro hamkorlik. Talabalarning loyiha faoliyatida biznes, davlat va jamoat tashkilotlari vakillarining ishtirok etishi (buyurtmachi, ekspert, maslahatchi sifatida) o'quv jarayonini haqiqiy kasbiy amaliyotga yaqinlashtirish, talabalarda natija uchun mas'uliyatni shakllantirish va mehnat bozori talablarini tushunish imkonini beradi. O'zbek pedagogi J. S. Otepbergenov haqli ravishda ta'kidlaganidek: "Talabalarning bilish faolligi ular natijasi amaliy ahamiyatga ega bo'lgan mazmunli faoliyatga jalb qilinganda ortadi" [3]. Shunday qilib, zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish loyiha faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy omilidir. O'qituvchilar, OTM ma'muriyati va umuman ta'lim siyosati tomonidan tizimli yondashuvsiz loyihaviy ta'lim talabalarning bilish salohiyatini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydigan rasmiy yangilik bo'lib qolish xavfi mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Loyiha faoliyati talabalarning bilish jarayonini faollashtirish va keng qamrovli kognitiv, kommunikativ hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan samarali pedagogik vosita sifatida o'zini oqladi. O'zbekistonning isloh qilinayotgan ta'lim tizimi sharoitida u oliy ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari – amaliyotga yo'naltirilgan ta'limga e'tibor qaratish, ilmiy-tadqiqot va innovatsion madaniyatni rivojlantirish, shuningdek, bitiruvchining kompetensiyaviy modelini shakllantirishga mos kelishi tufayli alohida ahamiyat kasb etmoqda.

O'zining amaliy yo'naltirilganligi va talabalarni real muammolarni hal qilishga jalb etish imkoniyati tufayli loyiha faoliyati o'rganishga yuqori darajadagi motivatsiyani ta'minlaydi, tanqidiy va tahliliy fikrlashni, mustaqillikni, axborot bilan ishlash va noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni rag'batlantiradi. Talabalar ma'lumotlarni shunchaki yodlab olish va takrorlash emas, balki bilimlarni amalda faol qo'llashni o'rganadilar. Bu ayniqsa tez o'zgaruvchan ijtimoiy va kasbiy muhit sharoitida juda muhimdir.

Bundan tashqari, loyihaviy yondashuv talabalarda ijtimoiy mas'uliyat, o'z mintaqasi va umuman mamlakatning rivojlanish jarayonlariga jalb etilganlik hissini shakllantirishga ko'maklashadi. Shu ma'noda loyiha faoliyati nafaqat ta'lim texnologiyasi, balki ijodiy va tashabbuskor faoliyatga qodir bo'lgan faol fuqaro va kelajakdagi mutaxassisni tarbiyalashning muhim vositasiga aylanmoqda.

Biroq, loyiha faoliyatini amalga oshirish tizimli yondashuvni talab etadi. Ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida: o'qituvchilarning uslubiy tayyorgarligi va tegishli infratuzilmani ta'minlashdan tortib, aniq me'yoriy bazani joriy etish va talabalar tashabbuslarini rag'batlantirishgacha har tomonlama qo'llab-quvvatlash zarur. Faqat ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari – talabalar, o'qituvchilar, oliy o'quv yurtlari ma'muriyati va davlat tuzilmalarining yaqin hamkorligi sharoitidagina ta'lim muhitida loyihalash faoliyatini samarali joriy etish va rivojlantirish mumkin.

Shunday qilib, loyiha faoliyati nafaqat talabalarning bilish jarayonini kuchaytiradi, balki O'zbekistonda oliy ta'lim sifatini, uning raqobatbardoshligini va zamonaviy xalqaro standartlarga muvofiqligini oshirishda strategik rol o'ynaydi. Raqamli transformatsiya va globallashtirish sharoitida aynan shunday o'qitish usullari moslashuvchan, fikrlaydigan, ijtimoiy faol va kasbiy chaqiriqlarga tayyor yosh mutaxassislar avlodini shakllantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2022–2030-yillarga mo'ljallangan oliy ta'limni rivojlantirish strategiyasi. Toshkent, 2022-yil.
2. Dewey, J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
3. Otepbergenov J.S. Talabalarning kognitiv faolligini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar. // Pedagogik innovatsiyalar jurnali. – 2023. – 4-son. – 45–49-betlar.
4. Назарова Г.Х. Методика реализации проектной деятельности в высшей школе. – Ташкент: Фан, 2021.
5. Юнусова М.Р. Проектная работа как средство развития исследовательских умений студентов. // Образование и инновации. – 2022. – №2. – С. 34–38.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.